

ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ В ЦЕЛЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ $x^n + y^n = z^n$ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ $n \geq N_{crit}(z)$

(частный случай Великой теоремы Ферма)

1. ТЕОРЕМА

Для натуральных показателей степени $n \geq N_{crit}(z)$, где

$$N_{crit}(z) = \frac{1}{\log_2(z) - \log_2(z-1)}$$

уравнение $x^n + y^n = z^n$ не имеет решений в натуральных ненулевых числа $\{x; y; z\}$ при $x \neq y$.

2. Доказательство

Выберем для рассмотрения область $ABCDEK$ (см. Рис.1)

$$A(0; z-1); B(0; z); C(z; z); D(z; 0); E(z-1; 0); K(z-1; z-1), \tag{1}$$

которая представляет собой квадрат со стороной z , из которого исключён квадрат со стороной $z-1$. Вершины квадратов примыкают к началу координат. Стороны квадратов параллельны координатным осям и не входят в указанную область (1). Таким образом, внутри области (1) нет точек с целыми положительными координатами.

Рис. 1. Графики функции $y(x, n) = \sqrt[n]{z^n - x^n}$.

Рассматриваем семейство кривых функции

$$y(x, n) = \sqrt[n]{z^n - x^n} \tag{2}$$

для фиксированного значения z и различных значений n , где:

- $z \in \mathbb{N}; z = \text{constant};$
- $x \in \mathbb{R}; x \in [0; z];$
- $n \in \mathbb{N}; n \in [1; \infty[.$

Функция (2) монотонно убывает по x . Её график при всех n строго лежит внутри области (1) и пересекает границы области (1) в точках $B(0, z)$, $K(z-1, z-1)$ и $D(z, 0)$. При этом точки B и D лежат на осях координат ($x = 0$ или $y = 0$) и исключаются условиями теоремы, а точка K соответствует также исключённому случаю $x = y$.

Поскольку область (1) не содержит внутри точек с целочисленными координатами, выражающимися натуральными ненулевыми числами, график функции (2), проходящий через точку K также, не будет проходить через другие точки с целочисленными координатами, за исключением тривиальных точек B, K, D .

Условия прохождения графика через тривиальную точку K определяются в соответствии с Леммой № 2 (п.4) при:

$$n = N_{crit}(z) = \frac{1}{\log_2(z) - \log_2(z-1)}. \quad (3)$$

Поскольку в силу Леммы № 1 (п.3) функция (2) монотонно возрастает по n , а в силу предельных соотношений (10) (п.5) графики семейства кривых функции (2) при различных n с учетом ограничений, наложенных на x, y, z , не достигнут границ области (1), лежащих на прямых $x = z$ и $y = z$, это означает, что все графики функции (2) при $n \geq N_{crit}(z)$ будут строго лежать внутри области (1) не пересекая и не касаясь её границ, за исключением тривиальных точек B, K, D , а значит не будут проходить через точки с целочисленными нетривиальными координатами.

Что и требовалось доказать.

3. Лемма № 1. Функция (1) $y(n) = \sqrt[n]{z^n - x^n}$ монотонно возрастает по n

Найдём точку пересечения графика уравнения (2) и прямой, исходящей из начала координат, заданной уравнением $y = ax$.

Решением системы уравнений:

$$\begin{cases} y = \sqrt[n]{z^n - x^n} \\ y = ax \end{cases}$$

где:

- $z > 0$ — натуральная константа;
- $n \in \mathbb{N}$ — натуральная переменная;
- $x, y > 0$ — положительные рациональные переменные;
- $a > 0$ — положительная рациональная константа, такая что $a = \frac{m_y}{m_x}$, где $m_x, m_y \in \mathbb{N}$ — натуральные числа,

будут:

$$x = \frac{z}{\sqrt[n]{a^n + 1}}; \quad (4)$$

$$y = \frac{az}{\sqrt[n]{a^n + 1}}. \quad (5)$$

Тогда:

$$x = \frac{m_x z}{\sqrt[n]{m_x^n + m_y^n}} \quad (4')$$

$$y = \frac{m_y z}{\sqrt[n]{m_x^n + m_y^n}} \quad (5')$$

Длина отрезка r от начала координат $(0, 0)$ до точки (x, y) , принадлежащей уравнению (2):

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (6)$$

Подставляя выражения (4') и (5') в (6), получаем:

$$x^2 + y^2 = \frac{z^2(m_x^2 + m_y^2)}{(\sqrt[n]{m_x^n + m_y^n})^2} = \frac{z^2(m_x^2 + m_y^2)}{(m_x^n + m_y^n)^{2/n}}.$$

Следовательно:

$$r = \frac{z \cdot \sqrt{m_x^2 + m_y^2}}{(m_x^n + m_y^n)^{1/n}}. \quad (7)$$

В числителе выражения (7) - положительное вещественное число, для любых допустимых по условию значений z, m_x, m_y .

Рассмотрим знаменатель выражения (7):

$$D_n = (m_x^n + m_y^n)^{1/n}.$$

Не ограничивая общности, можно считать, что $m_x > m_y$. Положим $m = \frac{m_y}{m_x}$ тогда при $\alpha < \beta$

$$D_\alpha = m_x(1 + m^\alpha)^{1/\alpha} \geq m_x(1 + m^\beta)^{1/\alpha} > m_x(1 + m^\beta)^{1/\beta} = D_\beta,$$

поскольку $0 \leq m \leq 1$ и суммы в скобках $(1 + m^\alpha) > 1$; $(1 + m^\beta) > 1$.

Таким образом D_n монотонно убывает при возрастании n . Это означает, что расстояние от начала координат до любой точки графика (2) с возрастанием n монотонно возрастает, а значит, с возрастанием n монотонно возрастает и сама зависимость (2), что и требовалось доказать.

Методика доказательства монотонного убывания D_n аналогична [7.1] для общего случая

$$f(\alpha) = (a_1^\alpha + \dots + a_n^\alpha)^{1/\alpha}.$$

Следует отметить, что монотонное убывание величины $f(\alpha)$ отличается от поведения степенного среднего чисел a_1, \dots, a_n степени α

$$\left(\frac{a_1^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n} \right)^{1/\alpha},$$

которое с ростом α возрастает [7.2].

4. Лемма № 2. Определение величины N_{crit}

Для равенства $x^n + y^n = z^n$, в точке $K(z-1; z-1)$, полагая $n \in \mathbb{R}$ можно записать следующее:

$$(z-1)^{N_{crit}} + (z-1)^{N_{crit}} = z^{N_{crit}}; \quad (8)$$

откуда

$$2 = \frac{z^{N_{crit}}}{(z-1)^{N_{crit}}} \rightarrow N_{crit}(z) = \frac{1}{\log_2(z) - \log_2(z-1)}. \quad (9)$$

5. Предельное соотношение

Из общего курса математического анализа известно соотношение:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (z^n - x^n)^{1/n} = \begin{cases} z, & x < z; \\ 0, & x = z, \end{cases} \quad (10)$$

которое при $x < z$ может быть получено исходя из того, что $(z^n - x^n)^{1/n} = z(1 - (x/z)^n)^{1/n}$ и $(x/z)^n \rightarrow 0$. Тогда, как при $x = z$, в подкоренное выражение обращается в 0.

6. Анализ вырожденных случаев

- 6.1. Случай $z = 1$ тривиален, так как уравнение $x^n + y^n = 1$ не имеет натуральных решений.
 6.2. Случай $z = 2$.

Рис. 2. Графики функции $y(x, n) = \sqrt[n]{z^n - x^n}$ при $z = 2$.

При $z = 2$ значение $N_{crit}(2) = \frac{1}{\log_2(2) - \log_2(2-1)} \equiv 1$.

График уравнения (2) (см. Рис. 2) при критическом значении $n = N_{crit}(2) = 1$ обращается в прямую линию, которая имеет при своём продолжении пересечение с целочисленными точками, однако в пределах области определения при $z = 2$ другие целочисленные точки, кроме тривиальной $K(1, 1)$, отсутствуют.

При $z = 2$ и $n = 2 > N_{crit}(2) = 1$ выражение (2) принимает вид $y = \sqrt{2^2 - x^2}$ и натуральных положительных нетривиальных решений не имеет.

Таким образом, для $z = 2$ при всех $n \geq N_{crit}(2) = 1$ уравнение не имеет решений в натуральных числах с $x \neq y$, что полностью соответствует утверждению теоремы.

6.3. Случай $z = 3$.

Рис. 3. Графики функции $y(x, n) = \sqrt[n]{z^n - x^n}$ при $z = 3$.

При $z = 3$ значение $N_{crit}(3) = \frac{1}{\log_2(3) - \log_2(3-1)} \approx 1.709511$.

При $z = 3$ и $n = 2 > N_{crit}(3) \approx 1.709511$ выражение (2) так же, как и в (п. 6.2) принимает вид $y = \sqrt{3^2 - x^2}$ и также не имеет натуральных положительных нетривиальных решений.

Таким образом, для $z = 3$ при всех $n \geq N_{crit}(3) \approx 1.709511$ уравнение не имеет решений в натуральных числах с $x \neq y$, что полностью соответствует утверждению теоремы.

7. БИБЛИОГРАФИЯ

- 7.1. Шехорский Л.И. *Решение задачи M1144* // Квант. — М.: Наука, 1989. — № 6. — С. 32–33. — ISSN 0130-2221.
- 7.2. Харди Г. Г., Литтльвуд Дж. Е., Поля Г. *Неравенства* / Перевод с английского В. И. Левина с дополнениями В. И. Левина и С. Б. Стечкина. — М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. — 456 с.